

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS CRIANÇAS INTERNADAS DE URGÊNCIA POR PNEUMONIA NA REGIÃO NORTE DE 2018 A 2023

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 17/05/2024](#)

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF CHILDREN HOSPITALIZED URGENTLY FOR PNEUMONIA IN THE NORTH REGION FROM 2018 TO 2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11210404

Giovanna Lemos de Oliveira

RESUMO

INTRODUÇÃO: A pneumonia é a principal causa de mortalidade de origem infecciosa em crianças no mundo, é uma doença de caráter agudo, e seu diagnóstico e manejo dependem da capacitação dos médicos em identificar e tratar precocemente os casos. **OBJETIVO:** Descrever o perfil clínico de crianças hospitalizadas de urgência, com pneumonia adquirida na comunidade, identificando um perfil de paciente mais acometido por óbito na Região Norte. **MÉTODO:** Pesquisa epidemiológica transversal, de abordagem quantitativa e qualitativa, com dados referentes a janeiro de 2018 a dezembro de 2023. A coleta de dados foi realizada através do Sistema de Informações hospitalares do SUS (SIH/SUS), hospedado no DATASUS). Os componentes da pesquisa foram crianças da Região Norte com internação de urgência e óbito por

pneumonia, na faixa etária menores que 1 ano e de 1 a 4 anos.

RESULTADOS: Os dados coletados foram referentes ao número de internações de urgência registradas na região norte de 0 a 4 anos foram ao total 135.643. O número total de óbitos foram 1.187. O número de óbitos por sexo: masculino houveram 631 óbitos. No sexo feminino foram registrados 556 óbitos. Raça/cor evidenciaram uma alta mortalidade principalmente em crianças pardas com 644 óbitos. **CONCLUSÃO:** A partir da análise dos dados coletados foi possível identificar um perfil dos pacientes mais acometidos por óbitos. São eles, crianças menores de 1 ano de idade, sexo masculino e de cor parda. Portanto, fica visível a necessidade de um diagnóstico precoce a partir da avaliação dos parâmetros clínicos e predizer a necessidade de intervenções, a fim de reduzir o índice de complicações e concomitantemente o número de óbitos por essa doença, uma vez que, a pneumonia é uma doença infecciosa evitável.

Palavras-chave: Pneumonia. Complicações. Óbitos. Pediatria.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Pneumonia is the main cause of infectious mortality in children worldwide, it is an acute disease, and its diagnosis and management depend on the training of doctors to identify and treat cases early. **OBJECTIVE:** To describe the clinical profile of children hospitalized urgently with community-acquired pneumonia, identifying a patient profile most affected by death in the North Region. **METHOD:** Cross-sectional epidemiological research, with a quantitative and qualitative approach, with data from January 2018 to December 2023. Data collection was carried out through the SUS Hospital Information System (SIH/SUS), hosted at DATASUS). The research components were children from the North Region with emergency hospitalization and death due to pneumonia, aged less than 1 year and 1 to 4 years. **RESULTS:** The data collected referred to the number of emergency hospitalizations registered in the northern region from 0 to 4 years old, totaling 135,643. The total number of deaths was 1,187. The number of deaths by sex: male

there were 631 deaths. In females, 556 deaths were recorded. Race/color showed high mortality, especially in brown children, with 644 deaths.

CONCLUSION: From the analysis of the data collected, it was possible to identify a profile of the patients most affected by deaths. They are children under 1 year of age, male and mixed race. Therefore, the need for an early diagnosis is visible based on the evaluation of clinical parameters and predicting the need for interventions, in order to reduce the rate of complications and concomitantly the number of deaths due to this disease, since pneumonia is a preventable infectious disease.

Keywords: Pneumonia. Complications. Deaths. Pediatrics.

INTRODUÇÃO:

As infecções respiratórias agudas (IRA), são doenças que acometem qualquer segmento do trato respiratório em um período de até 07 dias de duração. Dentre as doenças que fazem parte dessa definição, a principal infecção do parênquima pulmonar é a pneumonia adquirida na comunidade (PAC). Nesta doença a criança que se encontrava previamente hígida começa a apresentar sinais e sintomas decorrente de uma infecção contraída fora do meio hospitalar.

A pneumonia é a principal causa de mortalidade de origem infecciosa em crianças no mundo, sendo responsável pela morte de 920.136 crianças menores de cinco anos em 2015. (Rodrigues et al,). Entre os anos 200-2015 houve uma redução da incidência da PAC entre as crianças menores de 05 anos. Porém permanece sendo a principal causa de morte por doença evitável na infância.

A PAC é definida pela apresentação de alguns sinais e sintomas, como a tosse, febre, taquipneia, dispneia, dor torácica ou abdominal. Os achados no exame clínico incluem a presença de estertores crepitantes à ausculta pulmonar. A presença de variabilidade sintomática irá depender de fatores relacionados ao hospedeiro, sendo a desnutrição, baixa idade, baixo peso ao nascer, episódios prévios de sibilos e pneumonias, não

aderência ao aleitamento materno, vacinação incompleta e infecção virais respiratórias (Nascimento et al.2004,).

O diagnóstico é realizado a partir do quadro clínico compatível, alguns exames complementares são utilizados para auxiliar o diagnóstico. Sendo necessário a solicitação de hemocultura, para uma identificação etiológica, se houver derrame pleural o exame bacteriológico é importante, além na avaliação e diferenciação de transudato e exsudato. E em pacientes que estão hospitalizados com uma má evolução, é necessário utilizar métodos mais invasivos como a broncoscopia ou biópsia pulmonar. (Nascimento-Carvalho et al.2020)

Os critérios de gravidade e complicação dos pacientes com pneumonia são: presença de tiragem subcostal, dificuldade para ingerir líquidos, sinais de dificuldade respiratório, cianose central. O tratamento com casos graves de pneumonia consistem em manutenção da internação hospitalar com ciclos de antibióticos de amplo espectro via endovenosa. Na presença de complicações como os derrames, empiemas, pneumonia necrotizante, é necessária uma abordagem cirúrgica desses pacientes. (Souza et al.2017)

As principais complicações que os pacientes com (PAC) podem evoluir são: derrama pleura parapneumônico (DPP), empiema pleural (EP), pneumonia necrotizante, abscesso pulmonar (AP), essas complicações aumentam o tempo de permanência de internação dos pacientes, agravam o prognóstico e estão associadas ao alto índice de mortalidade da doença, principalmente em pacientes de faixa etária menor. (Erlichman,et al.,2017).

OBJETIVO:

Descrever o perfil clínico de crianças hospitalizadas de urgência, com pneumonia adquirida na comunidade, identificando um perfil de paciente mais acometido por óbito na Região Norte.

MÉTODOS

Trata-se um estudo epidemiológico descritivo transversal, de caráter qualitativo e quantitativo, realizado com base na coleta de dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/DATASUS)

Os dados coletados para a composição desse estudo são referentes aos casos de internação hospitalar com complicações por (PAC) pneumonia adquirida na comunidade em crianças (de 0 a 4 anos) na região norte do país.

Os critérios de inclusão adotados na coleta de dados foram os casos de pneumonia complicada registradas no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2024 em crianças da região Norte do Brasil, incluindo o perfil dos pacientes acometidos pela doença, considerando características como faixa etária, raça/cor, sexo, número de óbitos, caráter de atendimento. Os critérios de exclusão foram dados que não estão de acordo com as características selecionadas para a avaliação deste estudo.

A síntese dos dados foi realizada a partir da produção de tabelas e gráficos permitindo uma melhor disposição tanto qualitativa e quantitativa dos dados coletados. A pesquisa é de caráter secundário, não envolvendo diretamente o contato com os pacientes ou informações pessoais que necessitariam de uma aprovação do Comitê de ética em Pesquisa (CEP). A base bibliográfica do estudo foi constituída de plataformas como a Scielo, Pubmed, artigos da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), cartilhas publicadas pelo próprio Ministério da Saúde. Os termos de pesquisa utilizados na busca foram “pneumonia adquirida”, “complicações”, “pediatria”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Os dados foram avaliados utilizando como parâmetros foram todos os casos de internação de urgência na região norte por Pneumonia e todos os óbitos registrados em um intervalo de tempo de 5 anos. As

informações foram separadas de acordo com a faixa etária dos pacientes (0 a 4 anos de idade), sendo subdivididos em menores de 1 ano e de 1 a 4 anos. Outras características avaliadas foi o sexo e raça/cor.

Número de internações de urgência, critério idade:

Os dados referentes ao número de internações de urgência registradas na região norte de 0 a 4 anos foram ao total 135.643. Desse valor 50.259 foram crianças menores que 1 ano de idade. Em relação ao número de internações de crianças de 1 a 4 anos, foram ao total 85.384 internações de urgência registradas.

Número de óbitos registrados:

Em relação ao número de óbitos de crianças de 0 a 4 anos foram registrados na região norte 1.187 crianças que não resistiram às complicações e evolução da pneumonia adquirida na comunidade. Desse montante, 747 correspondem aos menores de 1 ano. Em relação às crianças que tem entre 1 a 4 anos de idade o número de óbitos foi de 440.

Em um aspecto geral percebe-se que valores relativos as crianças menores que 1 ano apresentam maior risco para uma evolução trágica do quadro de pneumonia. As crianças de 1 a 4 anos representam a maioria no aspecto quantitativo de casos.

Número de óbitos por sexo:

Em relação ao número de óbitos registrados por sexo das crianças menores de 1 ano e de 1 a 4 ano de idade foram: no sexo masculino houveram 631 óbitos. No sexo feminino foram registrados 556 óbitos.

Número de óbitos registrados por raça/ cor:

Os dados avaliados de acordo com a raça/cor evidenciaram uma alta mortalidade principalmente em crianças pardas com 644 óbitos. Logo em seguida o segundo, maior grupo com número de óbitos fora as crianças indígenas com 144. Outras possuem valores baixos quando comparados aos dois grandes grupos afetados. Crianças brancas

correspondem a 32 óbitos, pretas 30 e amarelas 6. Aqueles que não souberam informar raça/cor corresponderam a 326 óbitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos dados coletados evidencia-se que a grande maioria de internações de urgência por pneumonia e com desfechos drásticos como o óbito foram de alta incidência na Região Norte do país. A partir da análise dos dados coletados foi possível identificar um perfil dos pacientes mais acometidos por óbitos. São eles, crianças menores de 1 ano de idade, sexo masculino e de cor parda.

Portanto, fica visível a necessidade de um diagnóstico precoce a partir da avaliação dos parâmetros clínicos e predizer a necessidade de intervenções, a fim de reduzir o índice de complicações e concomitantemente o número de óbitos por essa doença, uma vez que, a pneumonia é uma doença infecciosa evitável.

REFERÊNCIAS

RODRIGUES, Felipe E. et al. Mortalidade por pneumonia em crianças brasileiras com 4 anos ou menos. **Jornal de pediatria** , v. 87, p. 111-114, 2011.

NASCIMENTO, Luiz Fernando C. et al. Hierarchical approach to determining risk factors for pneumonia in children. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 30, p. 445-451, 2004.

ERLICHMAN, Ira et al. Pneumonia complicada adquirida na comunidade na infância: diferentes tipos, evolução clínica e evolução. **Pneumologia Pediátrica** , v. 52, n. 2, pág. 247-254, 2017.

Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamentos Científicos de Pneumologia e Infectologia. Pneumonias Adquiridas na Comunidade Complicadas. 19 de maio de 2021.

Souza ELS, Ribeiro JD, Ferreira S, March MFBP. Pneumonias comunitárias. Doenças pulmonares em pediatria. Ed Atheneu, 4ª Ed, Barueri – SP, 2017; 1735-9.

Diretrizes Brasileiras em Pneumonia Adquirida na Comunidade em Pediatria. J Bras Pneumol. 2007;33(Supl 1):S31-S50. NASCIMENTO-CARVALHO, Cristiana M. Pneumonia adquirida na comunidade em crianças: as evidências mais recentes para um manejo atualizado. **Jornal de Pediatria**. v. 96, n.1, p.29-38. 2020

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!